

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

5 fevereiro 2026 | Nº 365

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Rentabilidade diagnóstica da TC na deteção de oclusão intestinal

Referência: Hamzavi, S et al. Diagnostic utility of CT for small bowel obstruction: an updated systematic review and meta-analysis. *Abdom Radiol* (2025). <https://doi.org/10.1007/s00261-025-05219-w>

Análise do estudo:

Esta revisão sistemática com meta-análise procurou investigar o desempenho diagnóstico da tomografia computadorizada (TC) na oclusão intestinal, representando uma atualização a uma revisão sistemática prévia datada de 2019 (10.1371/journal.pone.0226740). Foram incluídos estudos avaliavam a suspeita de oclusão intestinal através de TC em doentes de qualquer idade. Foram pesquisadas as bases de dados PubMed, Scopus e Google Scholar para artigos publicados até fevereiro de 2024.

Foram selecionados 40 estudos observacionais, abrangendo um total de 4.502 doentes com suspeita clínica de oclusão intestinal submetidos a TC.

Salientam-se os seguintes resultados:

- A TC demonstrou um bom desempenho global tanto para confirmar como para excluir o diagnóstico de oclusão intestinal. A sensibilidade combinada foi de 77,55% (IC 95% 71,41% a 83,69%) e a especificidade foi de 86,43% (IC 95% 82,75% a 90,12%).

Embora este estudo não tenha tido como resultado o valor diagnóstico de achados imagiológicos específicos, alguns dos estudos incluídos fizeram essa análise, enfatizando-se os seguintes resultados:

- A especificidade da TC superou os 80% quando detetados sinais imagiológicos como a hipocaptção parietal, densificação da gordura mesentérica e presença de múltiplos pontos de transição (este último achado sugerindo um mecanismo de ansa fechada) – doi: 10.1016/j.crad.2020.06.032, 10.1148/radiol.2017162352.

Aplicação prática:

A presente revisão sistemática cimenta a noção de que a TC é um meio complementar de diagnóstico fiável para o diagnóstico de oclusão intestinal em doentes com dor abdominal aguda, com boa sensibilidade e especificidade globais, conforme documentado em estudos prévios (doi: 10.1371/journal.pone.0226740).

Na prática clínica, recomenda-se que a TC não seja o único critério de decisão quando existe uma suspeita clínica elevada de complicações isquémicas. O atraso cirúrgico nestes casos pode condicionar significativo aumento da mortalidade pelo que os achados imagiológicos devem ser sempre integrados com uma avaliação clínica rigorosa para garantir uma abordagem terapêutica atempada e segura.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro